

**KADRLARNI TAYYORLASH, ULAR BILAN ISHLASH, JOY-JOYIGA
QO‘YISH, MALAKASINI OSHIRISH VA KADRLAR ZAHIRASINI
SHAKLLANTIRISH.**

Xamidov Shuxrat Nematulloyevich

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Biznes va
tadbirkorlik oliy maktabi magistri

Annotatsiya: Maqolada barqaror taraqqiyot maqsadlarining ta’lim tizimida kadrlarni tanlash, joy-joyiga qo‘yish va shu sohadagi mavjud ayrim muammolar o‘rganilgan va o‘ziga xos xususiyatlari tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: Rahbar va pedagog kadrlar, uzluksiz ta’lim, xalq ta’limi tizimi, oliy ta’lim, kadrlarni rejalashtirish, kadrlarga bo‘lgan ehtiyoj, malaka oshirish

Pedagog xodimlarni tanlash va joy-joyiga qo‘yishni takomillashtirish har qanday davlat oldida turgan vazifalarni muvaffaqiyatli hal etish va ta’limni mustahkamlashning muhim shartidir. Shu bilan birga, har qanday maktabda yuqori malakali pedagog xodimlar jamoasini shakllantirish muammosi xalq ta’limi tizimining eng murakkab muammolaridan biridir. Pedagog kadrlarni tanlash, ular faoliyatini baholashning ilmiy mezonlarini ishlab chiqish, kadrlarga bo‘lgan ehtiyojlarni tahlil qilish, pedagog xodimlarni joy-joyiga qo‘yish ishlari samarali texnologiyalarni shakllantirish masalalarini yechishni taqazo etadi. Pedagog xodimlar bilan ishlashdagi ustuvor vazifalarni yechishga qaratilgan faoliyatda davlatimizdagi kadrlar siyosatining amal qilishini takomillashtirish, kadrlar bilan ishlash, malaka oshirishning yangi tizimini yaratish bo‘yicha jahon tajribasini o‘rganish lozim. O‘rganishlar shuni ko‘rsatmoqdaki, kadrlar bilan ishlashning ilmiy asoslari mamlakatimizda yetarli darajada o‘rganilmagan, kadrlarni shakllantirishga yangicha yondashuvlar, shaxsni o‘rganishning usul va vositalari ilmiy jihatdan fundamental tadqiq etilmagan va, shu bilan birgalikda, kadrlar faoliyatini baholash va rag‘batlantirishning ilmiy asoslari tizimlashtirilmagan. Shu jumladan, xalq ta’limi tizimida ham bu masalalar rahbar,

mutaxassis va pedagog xodimlarni tanlash, joyjoyiga qo'yish va qo'llab-quvvatlash sohalarida, shuningdek, boshqaruv va pedagogik kadrlar bilan ishlashning ilg'or texnologiyalarini izlashda qo'shimcha nazariy tadqiqotlarning zarurligiga olib keladi.

Shu mavzu bilan bog'liq ilmiy manbalar tahlili shuni ko'rsatmoqdaki, "kadrlar" kategoriyasi "ishchi kuchi", "inson kapitali", "mehnat resurslari", "personal", "malakali mutaxassis", "inson omili" kabi tushunchalar bilan bevosita bog'liq holda tushuniladi. Bunday yondashuvni ko'p jihatdan asosli deb qabul qilish mumkin. Lekin, bizning fikrimizcha, oliy ma'lumotli kadrlar va malakali mutaxassislar tayyorlash jarayonida insonning kognetiv qobiliyatini, ya'ni, yuqorida ham qayd etilganidek, uning atrofdagi narsa, voqeylik, hodisa va axborotlarni qabul qilish, oldindan tasavvur qilish va ularni tahlil qilish asosida to'g'ri qaror chiqarish, amaliyotga joriy etish imkoniyatlari, iqtidori va tajribasini e'tiborga olish lozim. Bundan tashqari, kadr o'z kasbini bajarish chog'ida unga ishonch, mehr va sabr-bardosh bilan yondashish xususiyatlari ham alohida rol o'ynaydi.

Bizning fikrimizcha, iqtisodiy nuqtayi nazardan mehnat resurslari bir tomondan ishlab chiqarish, ikkinchi tomondan esa, kadrlar salohiyatining shakllanishi, taqsimoti va foydalanish jarayonlarini qamrab oluvchi iqtisodiy kategoriya hisoblanadi. Shundan kelib chiqqan holda aytishimiz mumkinki, kadrlar salohiyati tushunchasi "mehnat resurslari" kategoriyasi bilan bevosita bog'liq bo'lib, uning tarkibiy elementlaridan biridir. "Kadrlar" tushunchasi mohiyati jihatidan nisbatan tez va ko'pchilik holatlarda ishlatiladigan ibora bo'lib, u asosan korxonalar, kompaniyalar va ixtisoslashuvi jihatidan yaqin bo'lgan tarmoqlarda bevosita faoliyat olib boradigan rahbar va malakali mutaxassislar toifalarini tavsiflaydi. Masalan, iqtisodchi olim R. Kolosova ta'rifi ko'ra, "kadrlar" tarmoq va korxonalarining o'ziga xos jihataridan kelib chiqqan holda maxsus kasbiy malakaga ega bo'lgan va ushbu tarmoqda doimiy faoliyat yurituvchi insonlar guruhi bo'lib, mehnat resurslarining bir qismini tashkil etadi.

Qishloq xo'jaligiga bog'liq malakali kadrlar masalasida S.Kensuken "qishloq xo'jaligi korxonalarining asosiy ishlab chiqarish manbai mehnat resurslari bo'lib, uning sifati va samaradorligi biznes natijasiga, moliyaviy barqarorligiga to'la

bog'liqligini ta'kidlaydi. Uning fikricha "qishloq xo'jalik korxonalarining rivojlanishi xodimlar malakasi, bilim darajasi, motivatsiyasi, ijtimoiy va iqtisodiy muammolarni hal qilish qobiliyatiga nisbatan juda sezuvchan hisoblanadi. O'zbek tilining izohli lug'utida, "kadr – korxonada, muassasaning maxsus tayyorgarlikka ega bo'lgan xizmatchisi, ishchi va xodimidir" deb ta'rif berilgan bo'lsa, vikipediya ensiklopediyasida esa "kadrlar bu korxonada, muassasa, firma, xissadorlik jamiyatlari, banklar, kasaba uyushmalari va jamoat tashkilotlarida malakali xodimlarning asosiy tarkibi" degan mazmunda ta'riflangan.

Kadrlar tushunchasining aynan qishloq xo'jaligiga xos bo'lgan mazmuni va mohiyati to'g'risida ham iqtisodchi olimlar tomonidan ko'plab fikr va mulohazalar bildirilgan. Tadqiqot jarayonida ularni umumlashtirgan holda, bizningcha, ikki nuqtayi nazardan, ya'ni, keng va tor ma'noda tushunish mumkin bo'ladi. Kadrlar tushunchasi keng ma'noda ishchilar, dehqonlar, sohibkorlar, rahbar va mutaxassislarni ifoda etsa, tor ma'noda kadrlar tushunchasi esa jismoniy va aqliy mehnat bilan shug'ullanuvchilarning malakali (oliy va o'rta maxsus ma'lumotli) qismi tushuniladi.

Yuqoridagi fikrlardan kelib chiqib xulosa qilib aytganda shartli ravishda "kadrlar" deganda ma'lum muddat (qisqa va uzoq) davomida maxsus kasbiy tayyorgarlikdan o'tgan rahbar va mutaxassislarni tushunish to'g'ri bo'ladi. Kadrlar mehnat faoliyati mazmuni va funksional vazifalariga ko'ra, klassik nuqtayi nazardan 4 ta darajada tabaqalanadi: rahbar kadrlar, mutaxassis kadrlar, xizmat ko'rsatuvchi kadrlar va ishchi kadrlar. Demak, kadrlar tushunchasining umumiy jihati ularning ma'lum bir mutaxassislik va zaruriy bilim, malakaga ega ekanligi bilan bog'liqligini aks ettiradi va ma'lum bir salohiyatni o'zida mujassam qilib, shaxsiy, ishbilarmonlik va kasbiy tayyorgarlikka ega bo'lgan ishchi va mutaxassislar guruhini tashkil etadi.

Mamlakatimizda qishloq xo'jaligi uchun malakali kadrlarni tayyorlash tizimining rivojlanish uch bosqichda amalga oshirilgan.

Unga ko'ra, birinchi bosqich 1991-2005-yillarni o'z ichiga olib, uni ushbu tizimning tashkiliy-huquqiy asosini yaratish bosqichi deb nomlash mumkin. Bu bosqichda malakali kadrlar tayyorlovchi muassasalar sifatida qishloq xo'jaligi

texnikumlari, kasb-xunar kollejlari, oliy ta'lim muassasalari, ilmiy-tadqiqot institutlari hamda malaka oshirish markazlaridan iborat bo'lib, bunda ta'lim berish shakli, qabul qilish tartibi hamda ta'lim davomiyligidagi farqlar bilan ajralib turgan.

Oxirgi yillarda oliy ta'lim muassasalari bitiruvchilari saviyasining kutilayotgan me'yorlardan past darajasi ham xavotirga solmoqda. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bitiruvchilarning aksariyati o'z faoliyatining profiliga mos keladigan bilimga ega emas. Xalq ta'limi tizimida ta'lim muassasalarining boshqaruv va o'quv jarayonlarini to'laqonli tashkil etish uchun yuqori malakali mutaxassislar yetishmovchiligi mavjud. Bu muammoni kadrlar siyosatining ilmiy asoslangan konsepsiyasiz yechish mumkin emas. Undan tashqari, barcha sohalaridagi kabi ta'lim tizimlarida ham rahbar, mutaxassis va pedagog kadrlarni tanlash va joy-joyiga qo'yish ilmiy tamoyillarga asoslanishi lozim. Ma'lumki, kadrlar bilan ishlash masalasi kadrlarni rejalashtirish, tanlash, ularning malakasini oshirish, kadrlar faoliyatini baholash va rag'batlantirish, ularni ijtimoiy nazorat qilish va himoyalash kabilarni o'z ichiga oladi. Bu ishning asosini kadrlarni rejalashtirish – muassasani kerakli vaqtda to'g'ri lavozimlarga qabul qilingan malakali kadrlar bilan ta'minlash jarayoni tashkil etishi lozim. Kadrlarni rejalashtirishning vazifasi muassasaning maqsad va rejalarini malakali xodimlar uchun aniq ehtiyojlarga aylantirishdan iborat. Har qanday tashkilot va muassasa strategik maqsadlarni belgilashda albatta xodimlarni rejalashtirishdan foydalanishi lozim. Shuning uchun ularning ayrimlari bu sohada jiddiy izlanishlar olib boradilar, boshqalari masalaga yuzaki yondashadilar. Har qanday holatda ham, har qanday tashkilot va muassasaning muvaffaqiyati tegishli lavozimlarda zarur malakali xodimlar mavjudligiga bog'liq. Tashkilot va muassasalarning maqsad va strategiyalari mutaxassislar ushbu maqsadlarga erishish bilan shug'ullanganidagina muhim ahamiyatga ega bo'ladi. Bu masalada yuzaki yondashuv, malakasiz yoki e'tiborsiz kadrlar bilan ishlash jiddiy muammolarga olib kelishi mumkin. Yuqori samara keltiruvchi xodimlarni rejalashtirish yordamida bo'sh lavozimlarni to'ldirish xodimlar aylanmasini kamaytirishga olib keladi va muassasa ichidagi mutaxassislarning imkoniyatlarini baholash imkoniyatini yaratadi. Kadrlarni rejalashtirish muassasaning

umumiy kadrlar ehtiyojlarini aniqlash hisoblanadi. Bu muassasaning rivojlanish maqsadlariga muvofiq ularning soni, malakasi, vaqti, bandligi va joylashtirilishidan kelib chiqqan holda xodimlarning kerakli sonini hisoblashdir. Hisob-kitob mehnatga bo'lgan ehtiyoj va kadrlarning haqiqiy holatini taqqoslashga asoslangan va kadrlarda boshqaruv qarorlarini qabul qilishning axborot asosi bo'lib hisoblanadi.

Ma'lumki, kadrlar bilan ishlash masalasi kadrlarni rejalashtirish, tanlash, ularning malakasini oshirish, kadrlar faoliyatini baholash va rag'batlantirish, ularni ijtimoiy nazorat qilish va himoyalash kabilarni o'z ichiga oladi. Bu ishning asosini kadrlarni rejalashtirish – muassasani kerakli vaqtda to'g'ri lavozimlarga qabul qilingan malakali kadrlar bilan ta'minlash jarayoni tashkil etishi lozim. Kadrlarni rejalashtirishning vazifasi muassasaning maqsad va rejalarini malakali xodimlar uchun aniq ehtiyojlarga aylantirishdan iborat. Har qanday tashkilot va muassasa strategik maqsadlarni belgilashda albatta xodimlarni rejalashtirishdan foydalanishi lozim. Shuning uchun ularning ayrimlari bu sohada jiddiy izlanishlar olib boradilar, boshqalari masalaga yuzaki yondashadilar. Har qanday holatda ham, har qanday tashkilot va muassasaning muvaffaqiyati tegishli lavozimlarda zarur malakali xodimlar mavjudligiga bog'liq. Tashkilot va muassasalarning maqsad va strategiyalari mutaxassislar ushbu maqsadlarga erishish bilan shug'ullanganidagina muhim ahamiyatga ega bo'ladi.

Bu masalada yuzaki yondashuv, malakasiz yoki e'tiborsiz kadrlar bilan ishlash jiddiy muammolarga olib kelishi mumkin. Yuqori samara keltiruvchi xodimlarni rejalashtirish yordamida bo'sh lavozimlarni to'ldirish xodimlar aylanmasini kamaytirishga olib keladi va muassasa ichidagi mutaxassislarning imkoniyatlarini baholash imkoniyatini yaratadi. Kadrlarni rejalashtirish muassasaning umumiy kadrlar ehtiyojlarini aniqlash hisoblanadi. Bu muassasaning rivojlanish maqsadlariga muvofiq ularning soni, malakasi, vaqti, bandligi va joylashtirilishidan kelib chiqqan holda xodimlarning kerakli sonini hisoblashdir. Hisob-kitob mehnatga bo'lgan ehtiyoj va kadrlarning haqiqiy holatini taqqoslashga asoslangan va kadrlarda boshqaruv qarorlarini qabul qilishning axborot asosi bo'lib hisoblanadi.

Bugungi kunda ta'lim sohasida kadrlarga bo'lgan ehtiyojni aniqlash kadrlarni rejalashtirishning eng muammoli jihatlaridan biridir. Buning sababi, aniq ilmiy mezonlar va xodimlar sonini aniqlash bo'yicha ilmiy asoslangan tavsiyalarning yo'qligidir. To'g'ri, bugungi kunda bu sohada tashabbuslar mavjud, ammo ularning aksariyati mantiqiy xulosaga ega emas. Shuning uchun, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 6-noyabrdagi "O'zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta'lim-tarbiya va ilm-fan sohalarini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF6108-son Farmoni [4, 1] va "Ta'lim-tarbiya tizimini yanada takomillashtirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" PQ-4884-son Qaroriga [5, 1] hamda 2021-yil 25-yanvardagi "Xalq ta'limi sohasidagi ilmiy-tadqiqot faoliyatini qo'llab-quvvatlash hamda uzluksiz kasbiy rivojlantirish tizimini joriy qilish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4963-son Qarori [6, 1] asosida yuqorida sanab o'tilgan muammolarning asoslarini o'rganish bo'yicha ilmiy tadqiqot ishlari olib borilmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 5 sentyabrdagi "Xalq ta'limi boshqaruv tizimini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha choratadbirlar to'g'risida"gi PF-5538-son Farmoni.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 5 sentyabrdagi "Xalq ta'limi tizimiga boshqaruvning yangi tamoyillarini joriy etish choratadbirlari to'g'risida" gi PQ-3931- son Qarori.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirishning Harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi PF-4947-son Farmoni.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 6 noyabrdagi "O'zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta'lim-tarbiya va ilm-fan sohalarini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-6108-son Farmoni.

5. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 6 noyabrdagi “Ta’limtarbiya tizimini yanada takomillashtirishga oid qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida” PQ-4884-son Qarori.

6. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 25 yanvardagi “Xalq ta’limi sohasidagi ilmiy-tadqiqot faoliyatini qo‘llab-quvvatlash hamda uzluksiz kasbiy rivojlantirish tizimini joriy qilish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-4963-son Qarori.